

ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР БЎЙИЧА САМАРАДОРЛИКНИНГ ЭНГ МУҲИМ КЎРСАТКИЧЛАРИ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Бегматова Севара Мустафаевна

Ўзбекистон Республикаси

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142220>

Аннотация. Мазкур мақолада муаллиф низоларни муқобил ҳал қилиш усуллари ва уларнинг моҳияти, низоларни муқобил ҳал қилиш таомиллари тизимидаги медиациянинг ўрни ва унинг афзалликлари, шунингдек, низоларни муқобил ҳал қилиш усуллари сифатида энг кенг тарқалган медиатив келишув ва келишув битими таомилларининг ўзаро ўхшаш ва ўртасидаги фарқларни келтириб ўтади. Ўрганиш давомида медиация институтининг янада такомиллаштириш юзасидан Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонуни ҳамда Иқтисодий процессуал кодексининг тегишли моддаларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш юзасидан таклифлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: низоларни ҳал қилишнинг муқобил усуллари, воситачилик, медиация институти, медиатив келишув, келишув битими.

Ҳуқуқий жамиятда низони ҳал этишнинг муқобил механизмлари яратилиши жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашга эришишнинг самарали воситаси сифатида баҳоланади. Низоларни ҳал этишнинг ҳар қандай муқобил шакли бу ҳалқимизнинг азалий тарихий урф-одати ҳисобланиб, бугунги кунда йўлга қўйилаётган бу соҳадаги янги тартибларга нафақат қонун тамойиллари, балки аجدодларимиздан қолган ҳамжиҳатлик, келишмовчиликлар ечимини топишда босиқлик, энг асосийси, муаммолар муҳокамасидан қандай ечимга келишдан қатъи назар, кейинчалик ҳам бир-бирини ҳурмат қилиш каби қадриятларга риоя этиш асос қилиб олинган.

Мамлакатимиз Президенти томонидан 2020 йил 2 июнда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сонли фармони¹ билан Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши олдида бир қатор вазифалар қўйилган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадида давлат ҳокимияти ва бошқаруви тизимини такомиллаштириш, жамиятни демократлаштириш, илғор халқаро тажрибага асосланган давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислохотларни амалга ошириш бўйича ташаббусларни илгари суриш, ушбу вазифалардан бири этиб белгиланди.

Шунингдек, мазкур фармоннинг 3-иловасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар бўйича самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичлари (КРІ) белгилаб берилиб, фуқаролик ҳуқуқи соҳасида одил судлов индикатори (10.7) бўйича низоларни ҳал этишда муқобил механизмларнинг ишлаш самарадорлиги ва ҳолислиги (10.7.7) муносабатларини такомиллиштириш масалаларига ҳам алоҳида эътибор берилган.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 02.06.2020 йилдаги ПФ-6003-сон

Шу ўринда низоларни муқобил ҳал қилиш тушунчасига тўхталиб ўтиш жоиз. Низоларни муқобил ҳал қилиш (бундан буён матнда НМХ деб юритилади) – давлат томонидан ўрнатилган тартиб қоидаларини четлаб ўтган ҳолда ҳуқуқий низоларни ҳал қилиш механизмларининг йиғиндисидир. Ушбу тушунчанинг институционаллашуви 1970 йилларда бошланган бўлиб, хусусан, АҚШда ушбу институтнинг ривожланиши фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ирқий камситилишларга қарши кураш билан боғлиқ бир қатор норматив ҳужжатларнинг қабул қилиниши билан боғлиқ. НМХ қўллаб ривожланган ва ривожланаётган давлатларда ҳуқуқий низоларни ҳал қилишда энг усул сифатида кенг тарқалган. Низоларни муқобил ҳал қилиш ёки НМХ судларда низоларни кўришда муқобил ҳисобланувчи низони ҳал қилишнинг кенг қўламли механизмини назарда тутлади.

Низоларни муқобил ҳал қилиш тушунчасининг турли хил таснифлари мавжуд. Уни музокаралар, воситачилик/яраштириш ёки ҳакамлик муҳокамаси институтларига ажратиш мумкин.

Низоларни муқобил ҳал қилиш тушунчаси билан бир қаторда “яраштириш таомиллари” тушунчаси ҳам қўлланилиб келинади. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси (бундан буён матнда ИПК деб юритилади) 16-боби яраштириш тартиб таомилларига бағишланган бўлса-да, бироқ яраштириш таомиллари тушунчасига адабиётларда ҳам, шунинг ИПКда ҳам унга аниқ бир таъриф келтирилмаган. Тарихга назар соладиган бўлсак, тарафлар ўртасида вужудга келган низоларни ҳал қилишнинг энг самарали усулларида бири бу - яраштирув усулидир. Мазкур усул учинчи шахс иштирокини таъминлаган ҳолда истакларни қаноатлантириш, ўзаро зиддиятларни бартараф этиш ва манфаатлар ягоналигига эришишдир.

Шундай экан, яраштириш таомиллари дейилганда вужудга келган низони томонларнинг ўзаро ихтиёрий розилиги асосида ҳал қилиш ва тартибга солишга қаратилган низоларни муқобил ҳал қилиш усулларида бири деб тушуниш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли қарори билан қабул қилинган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини² амалга ошириш бўйича Тараққиёт дастурининг устувор йўналишларидан бири – бу низоларни ҳал этишнинг муқобил усуллари кенг қўллаш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш қўламини янада кенгайтириш, шунингдек, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этишнинг муқобил, шу жумладан суддан ташқари усулларидадан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобланади.

Фуқаролар ва юридик шахслар ўртасида вужудга келаётган низоли масалаларни суддан ташқари муҳокама қилишнинг очик майдонини яратиш, судларда тўпланиб қолган иш ҳажмини камайтириш, давлат органларида низоларни судгача кўриб чиқишнинг янгича тизимини жорий этиш, низоларни ҳал этувчи замонавий муқобил институтларни йўлга қўйиш талабидан келиб чиққан ҳолда 2018 йил 3 июлда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонунига кўра, медиация бу - келиб чиққан низони тарафлар ўзаро мақбул қарорга эришиши учун уларнинг ихтиёрий розилиги асосида

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон

медиатор яъни медиацияни амалга ошириш учун тарафлар томонидан жалб этиладиган шахс кўмагида ҳал қилиш усулидир³.

Ҳозирги замонда қўлланилаётган медиация тушунчаси XX асрнинг иккинчи ярмида авваламбор англасаксон ҳукуқи амалда бўлган давлатларда хусусан, АҚШ, Австралия ва Буюк Британия давлатларида ривожланишни бошлади. Шундан сўнг у Европа бўйлаб ёйила бошлаган. Медиация институти дастлаб оилавий муносабатлар соҳасидаги муносабатларга нисбатан қўлланилган⁴. Кейинчалик медиация кенг кўламдаги низоларни тартибга солишда ўз эътирофини топди. Жумладан, 1958 йилда “Халқаро арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш тўғрисида”ги Нью-Йорк Конвенцияси, БМТ Халқаро ҳуқуқ Комиссиясининг (ЮНСИТРАЛ) Келишув Регламенти ҳамда Европа Иттифоқи Кенгаши ва Европа Парламенти Директивасининг 2008 йил 21 майдаги 2008/52/ЕС-сонли “Фуқаролик ва тижорат масалаларида воситачилик (медиация)нинг баъзи бир жиҳатлари тўғрисида”ги Директиваси ва бошқалар бунга яққол мисол бўла олади.

Хориж тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, АҚШда мазкур процедурадан ўтган ишларнинг 95 фоизи суд муҳокамасигача етиб бормаган. Германияда 90%дан кўпроқ музокаралар тарафларнинг келишув битими билан яқунланган. Қуйи Саксонияда ушбу соҳадаги самарадорлик 97%ни, Буюк Британияда 90-95 фоиз низоли ҳолатлар суд муҳокамаси билан яқунланишининг гувоҳи бўлиш мумкин.

Медиация институтининг кириб келиши муносабати билан у билан боғлиқ тартиб-таомилларни амалга оширишнинг процессуал мезанизмини белгилайдиган Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексига ҳам ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг келишув битимига бағишланган XVI-боби “Яраштириш тартиб-таомиллари” деб қайта номланиб, бир қатор моддалари (48,49,50,63,65,101,103,107,131,155,221) медиацияга оид нормалар билан тўлдирилди.

2019 йил 1 январдан кучга кирган ушбу қонуннинг қабул қилинганлигига уч йилдан ортиқ вақт ўтган бўлса-да, уни амалиётда қўлланиш кўрсаткичларини ижобий баҳолаш мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ташкилий-назорат бошқармаси берган статистик маълумотларга кўра, ўтган 2018-2021 йиллар давомида Республика миқёсида иқтисодий судлар томонидан иш юритувига қабул қилинган даъво аризаларининг 2489 таси Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг (бундан буён матнда Кодекс деб юритилади) 107-моддаси 53-бандига асосан даъво аризаси кўрмасдан қолдирилган. Шундан, 2019 йилда 41 та, 2020 йилда 435 та ва 2021 йил давомида 2013 та⁵ иқтисодий судларда кўрилган низолар Кодекснинг 107-моддаси 53-бандига асосан низо тарафлари ўртасида медиатив келишувга эришилганлиги сабабли кўрмасдан қолдирилган. Келтирилган статистик маълумотар шуни кўрсатмоқдаки, низоларни ҳал қилишнинг муқобил усули сифатида медиация институтига бўлган эҳтиёж йилдан-йилга ортиб бормоқда. Қайд этиш жоизки, мазкур Қонуннинг ишлаб чиқилиши ва унинг иқтисодий низоларни тартибга солинишида қўлланилиши медиация институтининг янги ривожланишига замин ҳозирлайди.

³ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 03.07.2018 йилдаги ЎРҚ-482-сон

⁴ Паркинсон.Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. Е. М. : Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. Ғ 400 с.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ташкилий-назорат бошқармаси томонидан берилган статистик маълумотлар //www.sud.uz

Иқтисодий судларда яраштириш тартиб таомиллари сифатида қўлланиладиган энг кенг тарқалган таомиллар: келишув битими ва медиациядир.

Келишув битими бу - низони мустақил тартибга солиш йўли билан тамомлашга қаратилган тарафларнинг хоши иродасини процессуал тартибда ифода этилишидир⁶. Моҳиятига кўра келишув битими иш бўйича низони муайян келишилган шартлар асосида тугатишга қаратилган тарафлар ўртасидаги шартномадир.

Медиация яраштириш тартиб таомили сифатида томонларнинг ихтиёрий розилиги ва учинчи шахс медиатор кўмагида ўзаро мақбул қарорга эришиш жараёнидир. Моҳиятига кўра медиация яраштириш таомилларидан бири бўлиб, унга кўра низо томонлари низони тин йўл билан ҳал этиш ҳамда томонларга мақбул қарорга эришиш мақсадида учинчи шахс медиаторга ушбу жараёни амалга оширишда ишонч билдиришиларини англатади. Медиатор мазкур ҳолатда томонларга низони чуқур ўрганиш, унинг сабаблари тўғрисида умумий тушунчаларга эга бўлиш ҳамда низони ҳал қилишда томонларга кўмаклашади. Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши бу соҳадаги муносабатларни тартибга солувчи муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Чунки у бу соҳада вужудга келадиган муаммолар ва саволларга тўлиқ ва батафсил жавоб бериши лозим. Шундай экан, ушбу қонунни янада такомиллаштириш олдимишга қўйилган асосий вазибалардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-246-сонли қарорига асосан Устувор халқаро рейтинг ва индексларнинг таркибий индикаторлари доирасида мунтазам паст баҳоланиб келинаётган соҳа ва тармоқларни жадал ривожлантириш бўйича ўрта ва узок муддатли стратегияларни ишлаб чиқиш режаси П.қисми Сиёсий-ҳуқуқий соҳадаги халқаро рейтинг ва индексларнинг таркибий индикатор ва субиндикаторларида “низоларни муқобил (суддан ташқари) ва судгача ҳал қилишнинг самарали механизмларини йўлга қўйиш” бўйича ҳам таклифлар ишлаб чиқиш вазибаси белгиланган⁷.

Қонун билан медиация билан боғлиқ барча муносабатлар тартибга солинган. Бирок, унга кўра медиация тарафлари бўлган медиация таомили томонларига нисбатан талаблар белгилмаган бўлиб, ушбу ҳолат ушбу таомилни ўтказилиши натижасида эришиладиган медиатив келишувнинг ҳақиқийлиги тўғрисида баҳсли ҳолатлар келиб чиқишига, ушбу келишувни ҳақиқий эмас деб топиш билан боғлиқ низоларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Юқорида қайд этилган низоли ҳолатларни бартараф этиш мақсадида биз томонимиздан “Медиация тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг “Медиация тарафларига қўйилган талаблар” деб номланувчи 12¹-модда билан тўлдириш тавсия қилинади.

Медиатив келишувнинг самарадорлигини янада ошириш, унинг барқарорлиги ва ишончлилигини таъминлаш мақсадида Қонунга қуйидаги таҳрирдаги янги “Медиация тарафларига қўйилган талаблар” деб номланувчи янги 12¹-модда билан тўлдирилиши мақсадга мувофиқ:

12¹-модда. Медиация томонларига доир талаблар.

⁶ Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Яков – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2013

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 18.05.2022 йилдаги ПҚ-246-сон

“Кўйидагилар медиация томонлари сифатида медиация таомилида иштирок этишлари мумкин эмас:

муомала лаёқати чекланган ёки муомалага лаёқатсиз деб топилганлиги тўғрисида суднинг қонуний кучга кирган ҳал қилув қарори мавжуд бўлган шахс;

ўзига нисбатан жиноий таъқиб амалга оширилаётган шахс;

муомалага лаёқатли бўлсада, битим тузиш вақтида ўз ҳаракатларининг аҳамиятини тушуна олмайдиган ёки уларни бошқара олмайдиган ҳолатда бўлган шахс.”

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексида медиатив келишув шакли ва мазмунига нисбатан мажбурий шартлар ҳақидаги қоида белгиланмаганлиги судларда медиатив келишув шакли ва мазмуни билан боғлиқ баъзи муаммоларни келтириб чиқармоқда. Жумладан, судларга медиатив келишувга эришилган тарафлар томонидан тақдим этилган медиатив келишув, аксарият ҳолларда медиаторнинг рекузитлари кўрсатилган бўлса-да, унинг медиатор томонидан имзоланмаганлиги ва ушбу ҳолатда судлар медиатив келишувни тақдиқлашлари орқали ИПК 101-моддаси 53-бандига асосан тарафлар ўртасида медиатив келишув тузилган деб баҳоланиб даъво аризаси кўрмасдан қолдирилишига, бу эса ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси “Давлат божи тўғрисида”ги қонуни 18-моддаси 9-бандига асосан тўланган давлат божи қайтарилишига сабаб бўлмоқда. Амалиётдаги медиатив келишувнинг шакли билан боғлиқ бу каби муаммоларга дуч келишнинг олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси “Медиатив келишув тўғрисидаги битимнинг шакли ва мазмуни” тўғрисидаги янги 132¹-модда билан ҳамда Ўзбекистон Республикаси “Медация тўғрисида”ги қонуни “Медиатив келишув тўғрисидаги битимнинг шакли ва мазмуни” тўғрисидаги янги 16¹-модда билан тўлдириш тавсия қилинади.

132¹-модда. Медиатив келишув тўғрисидаги битимнинг шакли ва мазмуни.

Медиатив келишув битими ёзма шаклда тузилади ва келишув битимини тузган шахслар ёки медиатив келишувни тузиш ваколатига эга (вакилнинг медиатив келишувни тузиш ваколати махсус ишончнома ёки бошқа турдаги вакилнинг ваколатини белгилаб берувчи ҳужжатда белгиланади) бўлган вакиллари томонидан имзоланади.

Медиатив келишув тўғрисидаги битимда кўйидагилар кўрсатилади:

Медиатор(лар), медиация таомили тарафлари тўғрисидаги маълумотлар;

Медиация шартлари ва медиация таомили ўтказиладиган жой;

Медиация таомили олиб бориладиган тил;

Низо предмети;

Медиация иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари;

Медиатор (медиаторлар) хизматларига ҳақ тўлаш ҳамда медиацияга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича ҳаражатларни қоплаш шартлари ва тартиби;

Ахборотнинг махфийлиги шартлари ва уни медиация иштирокчилари томонидан ошкор қилиш оқибатлари;

Медиатор ва медиация тарафларининг медиация шартларини бузганлик учун жавобгарлиги;

Медиацияни тугатиш тартиби ва асослари.

Медиация натижалари бўйича тузилган келишувда медиация тарафлари медиация битимида кўрсатилган низо предмети доирасидан, агар медиация судгача бўлган даврда ўтказилган бўлса, даъво (ариза) предмети доирасидан чиқишлари мумкин.

Медиатив келишув тўғрисидаги битимда бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, давлат ва ёки жамоат манфаатларини бузувчи қоидалар бўлмаслиги лозим.

Медиация тарафлари ва медиатор медиатив келишувнинг бошқа шартларини ҳам белгилашлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексида медиатив келишув шакли ва мазмунига нисбатан мажбурий шартлар ҳақидаги қоида белгиланмаганлиги судларда медиатив келишув шакли ва мазмуни билан боғлиқ баъзи муаммоларни келтириб чиқармоқда. Жумладан, судларга медиатив келишувга эришилган тарафлар томонидан тақдим этилган медиатив келишув, аксарият ҳолларда медиаторнинг рекузитлари кўрсатилган бўлса-да, унинг медиатор томонидан имзоланмаганлиги ва ушбу ҳолатда судлар медиатив келишувни тақдиқлашлари орқали ИПК 101-моддаси 53-бандига асосан тарафлар ўртасида медиатив келишув тузилган деб баҳоланиб даъво аризаси кўрмасдан қолдирилишига, бу эса ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси “Давлат божи тўғрисида”ги қонуни 18-моддаси 9-бандига асосан тўланган давлат божи қайтарилишига сабаб бўлмоқда⁸ Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги қонуни “Медиатив келишув тўғрисидаги битимнинг шакли ва мазмуни” тўғрисидаги янги 16¹-модда билан тўлдириш тавсия қилинади.

16¹-модда. Медиатив келишув тўғрисидаги битимнинг шакли ва мазмуни

Медиатив келишув битими ёзма шаклда тузилади ва келишув битимини тузган шахслар ёки уларнинг вакиллари томонидан имзоланади.

Келишув битими уни тузган шахслар сонидан битта ортиқ нусхада тузилади ва имзоланади. Ушбу нусхалардан бири иш материалларига қўшиб қўйилади.

Медиатив келишув тўғрисидаги битимда қуйидагилар кўрсатилади:

Медиатор(лар), медиация таомили тарафлари тўғрисидаги маълумотлар;

Медиация шартлари ва медиация таомили ўтказиладиган жой;

Медиация таомили олиб бориладиган тил;

Низо предмети;

Медиация иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари;

Медиатор (медиаторлар) хизматларига ҳақ тўлаш ҳамда медиацияга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича ҳаражатларни қоплаш шартлари ва тартиби;

Ахборотнинг махфийлиги шартлари ва уни медиация иштирокчилари томонидан ошкор қилиш оқибатлари;

Медиатор ва медиация тарафларининг медиация шартларини бузганлик учун жавобгарлиги;

Медиацияни тугатиш тартиби ва асослари.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Медиация институтининг ҳуқуқий асослари яратилганлигига у қадар кўп вақт бўлмасдан, жамиятимизда унга нисбатан эҳтиёж ортиб бормоқда. Мамлакатимизда медиация институти ривожланиш тенденцияси шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда низоларни ҳуқуқий тартибга солишда тарафларнинг ҳуқуқи эътироф этиладиган музоралар олиб бориш усулига кўпроқ афзаллик берилмоқда. Бу ўринда медиация низоларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг янги ижтимоий институти сифатида ижтимоий муносабатлар субъектлари ўртасидаги ўзаро муносабатга киришиш маданиятининг шаклланиши сифатида намоён бўлмоқда. Одил судловни амалга

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 06.01.2020 йилдаги ЎРҚ-600-сон, 18-модда.

оширишда эса, медиация нафақат низони тез суръатларда ва самарали ҳал қилиш балки, суд жараёнларидаги муаммоларни бартараф этиш шу жумладан, судларда кўриладиган ишлар миқдорини камайтириш, суд жараёнларини тезлаштириш, биринчи инстанция судида ишни кўриш муддатларини қисқартириш имконини беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 03.07.2018 йилдаги ЎРҚ-482-сон
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 06.01.2020 йилдаги ЎРҚ-600-сон, 18-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 02.06.2020 йилдаги ПФ-6003-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 18.05.2022 йилдаги ПҚ-246-сон
6. Паркинсон.Л. Семейная медиация / Л. Паркинсон. Е. М. : Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. Ғ 400 с.
7. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2013
8. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ташкилий-назорат бошқармаси томонидан берилган статистик маълумотлар //www.sud.uz